

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

usos, reflexões e impacto na
intersecção com o audiovisual
no Brasil * 2025

*Redação em Português do Brasil adaptado

FICHA CATALOGRÁFICA

Data: Abril de 2025

Título: Inteligência Artificial nas Ciências Sociais e Humanas: usos, reflexões e impacto na intersecção com o audiovisual no Brasil

DOI: 10.5281/zenodo.15257282

Autoria: Allan Herison Ferreira, Ana Carolina Trevisan, Ana Marta M. Flores e Daniela Pinheiro.

Coordenação Científica: Paulo Nuno Vicente

Parceria: NUPEPA/ImaRgens - ICNOVA/LAPS

Financiamento: Fundos Nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do Projeto ref^a: UIDB/05021/2020

Realização: Observatório Social para a Inteligência Artificial & Dados Digitais (OSIADD)

iNOVA Media Lab | ICNOVA | Universidade NOVA de Lisboa

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Colégio Almada de Negreiros | Campus de Campolide

Sala 138A, 1099-085 Lisboa

comunicacao.inovamedialab@fcsh.unl.pt

www.inovamedialab.fcsh.unl.pt

Como citar:

Ferreira, A. H., Trevisan, A. C., Flores, A. M. M., & Pinheiro, D. (2025). *Inteligência Artificial nas Ciências Sociais e Humanas: Utilização, percepções e impacto para produtores e investigadores do audiovisual no Brasil*. Observatório Social para a Inteligência Artificial & Dados Digitais. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15257282>

Índice

[01 | Sumário executivo](#) ^{p.4}

[02 | Visão geral e contexto](#) ^{p.6}

[03 | Metodologia e perfil amostral](#) ^{p.8}

[04 | Caracterização da amostra](#) ^{p.9}

[05 | Resultados](#) ^{p.18}

[06 | Recomendações](#) ^{p.24}

[07 | Para saber mais](#) ^{p.25}

[08 | Notas metodológicas](#) ^{p.26}

[09 | Notas referenciadas](#) ^{p.27}

[10 | Sobre o Observatório](#) ^{p.28}

Sumário executivo

O relatório apresenta uma análise preliminar sobre o uso da Inteligência Artificial no campo das Ciências Sociais e Humanas (CSH) no Brasil, com foco em estudantes, docentes, investigadores e lideranças sociais que incorporam a linguagem audiovisual (AV) em seus projetos e práticas. A partir dos dados recolhidos, o estudo identifica pelo menos duas dimensões que influenciam diretamente o nível de familiaridade com ferramentas de IA entre os participantes, em especial: i) a dimensão etária, indicando que quanto mais jovem o indivíduo, maior tende a ser seu conhecimento ou exposição ao uso de IA; e ii) o vínculo com atividades acadêmicas ou formativas, já que participantes que declararam estar atualmente envolvidos em estudos apresentaram níveis de conhecimento significativamente mais elevados.

Perfil altamente qualificado e diversificado

A amostra analisada reúne 102 participantes das CSH – entre estudantes, investigadores e profissionais. Trata-se de um grupo com alto nível de escolaridade: 69 têm ensino superior com-pleto; destes, 32 concluíram uma pós-graduação e 13 têm doutoramento. A maioria mantém vínculos com instituições de ensino, investigação ou produção de conhecimento.

Dimensão geracional e familiaridade com IA

Participantes entre 16 e 34 anos demonstram maior familiaridade com IA, mesmo nos estágios iniciais da carreira. A partir dos 35 anos, o conhecimento tende a diminuir, especialmente após os 50. Isso indica que a exposição geracional às tecnologias influencia diretamente o domínio sobre IA.

Estar em formação activa está associado a maior conhecimento sobre IA

Estar em formação activa está associado a maior conhecimento sobre IA. Jovens matriculados em cursos relataram até 40% mais familiaridade com o tema do que aqueles fora da formação, padrão que também se repete entre os mais velhos. Isso indica que a formação ao longo da vida ajuda a reduzir desigualdades geracionais no acesso às tecnologias emergentes.

Preocupação com a regulação da IA

O apoio à regulação da IA é maior entre quem está em formação, com média de 3,6 em 5 pontos. Jovens que não estudam tendem a ser menos exigentes quanto à regulação enquanto os mais velhos, independentemente da formação, apoiam fortemente a regulamentação do uso de IA. Idade e envolvimento educacional são fatores que influenciam nesse posicionamento.

Sumário executivo (cont.)

Sentimentos sobre a IA

Entre os participantes das CSH, predominam sentimentos de curiosidade e interesse (50%), seguidos por preocupação (20%) e entusiasmo (em-polgação) ou confiança (19%). Esse grupo demonstrou mais entusiasmo com a IA do que o grupo de controlo (19% vs. 13%), apesar de ter formação em IA ligeiramente menor (11% vs. 14%).

Maior regularidade no uso de IA

Metade dos participantes usa IA regularmente (20% diariamente, 30% semanalmente). Os jornalistas, no primeiro relatório, indicaram menor frequência regular de uso de IA. O uso entre os profissionais das CSH é mais estruturado, indicando maior integração da IA nas rotinas académicas e de investigação.

Jovens buscam otimizar o tempo

As motivações para usar IA variam por idade e formação. Jovens priorizam eficiência, destacando optimização do tempo (73%) e tarefas repetitivas (61%). Já adultos valorizam inovação profissional (63%) e investigação/pesquisa (55%). Quem tem formação prévia em IA tende a aplicar a tecnologia de forma mais diversificada e estratégica nas suas actividades.

Apoio à regulação

O apoio à regulação da IA é alto (média 4,1), com destaque para os extremos: quem não tem qualquer conhecimento e quem domina o tema são os mais favoráveis. Participantes com conhecimento intermediário tendem a ser mais críticos ou cautelosos. As *big techs* são o principal alvo de regulação (média 4,3), seguidas por empresas privadas e o governo (4,2), enquanto usuários, estudantes e profissionais também são citados, com médias próximas de 4,0.

Visão geral e contexto

A análise do uso da Inteligência Artificial por produtores audiovisuais ligados às CSH no Brasil pode contribuir criticamente para compreender como essas tecnologias estão transformando a criação, produção e análise audiovisual no meio acadêmico e profissional. O desconhecimento de novas tecnologias, como as relacionadas ao audiovisual e à Inteligência Artificial vêm aumentando o abismo de literacia digital que se agrava com o avanço das tecnologias da informação e comunicação.

Este relatório¹ reúne respostas de um perfil de participantes que são, ao mesmo tempo: a) estudantes, investigadores ou profissionais das CSH; b) pessoas envolvidas no uso do audiovisual em suas atividades de estudo, trabalho ou pesquisa; c) pessoas consultadas sobre o uso de ferramentas de IA para suas atividades. Trata-se de um estudo que reúne perfis que interseccionam estes três eixos analíticos e que permitem pensar e propor políticas públicas para os profissionais atuais e futuros das CSH, em especial os que utilizam a linguagem do AV em suas atividades, e que precisarão avaliar, compreender, praticar ou criar alternativas ao uso de ferramentas de IA para suas atividades. Destacamos aqui o interesse no uso do audiovisual em suas atividades e pesquisas pois este foi um dos fatores de controlo de entrada dos dados uma vez que os respondentes inscreveram-se nas oficinas de Audiovisual e/ou IA do Núcleo de Produção e Pesquisa em Audiovisual (NUPEPA / ImARgens – ICNOVA/LAPS).

Este estudo contribui com a missão do Observatório Social para a Inteligência Artificial e Dados Digitais, ao apresentar evidências e análises sobre o uso de IA na área das CSH no Brasil por quem integra o audiovisual em suas atividades.

Embora os questionários tenham recolhido quase três centenas de respostas (de profissionais, estudantes, investigadores e interessados na temática do audiovisual) restringimos aqui a amostra ao recorte da área das CSH no Brasil (n=102). Os participantes concordaram em ceder seus dados para uso de modo anonimizado em estudos como este por meio do preenchimento de formulários no momento de sua inscrição em oficinas de IA aplicada à produção audiovisual ou em oficinas específicas de produção audiovisual. Um elemento que os participantes das oficinas oferecidas pelo NUPEPA partilham é o interesse em inovações tecnológicas aplicadas ao setor.

Visão Geral e Contexto (cont.)

As ferramentas de IA podem ser e têm sido utilizadas em diversas áreas das CSH, inclusive nas actividades de investigação e produção audiovisual, não apenas na geração de conteúdo, mas também como ferramenta assistiva para otimização e aprimoramento da produção. Seu uso pode incluir suporte na roteirização e organização de narrativas, edição automatizada, análise de padrões visuais, classificação e recuperação de conteúdo, legendagem e tradução, além da avaliação do impacto e recepção do público. Dessa forma, a IA não precisa necessariamente substituir os processos criativos, mas potencializar a atuação humana, ampliando possibilidades e acelerando fluxos de trabalho.

A investigação baseia-se no recorte de uma amostra mais ampla de 232 respondentes do Brasil, de diversas áreas, que indicaram interesse em utilizar o audiovisual em suas actividades profissionais, de estudo e de interesse social. Deste grupo, 102 participantes indicaram ser da área das CSH, seja como estudantes de cursos de licenciatura (33), seja como profissionais ou licenciados na área (69). A amostra trabalhada permite comparar estes dois grupos (dos profissionais e licenciados) com a do grupo de estudantes (sempre das ciências sociais e humanas) com os demais perfis recolhidos (130) de diferentes áreas do conhecimento.

Em comum indicaram o interesse em engajar suas actividades com a produção audiovisual e IA. O grupo que concordou em participar do estudo é composto, em sua maioria, por professores, investigadores e estudantes que já utilizam ou pretendem utilizar a linguagem do audiovisual. Estes respondentes integraram uma ou mais oficinas do Núcleo de Produção e Pesquisa em Audiovisual (NUPEPA/ImaRgens) vinculado ao Instituto de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa (ICNOVA/NOVA) e ao Laboratório de Pesquisa Social do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo (LAPS/USP).

A IA não precisa necessariamente substituir os processos criativos, mas potencializar a atuação humana, ampliando possibilidades e acelerando fluxos de trabalho.

Metodologia

A amostra² deste estudo é composta por 102 respondentes da área de CSH, dos quais 52 inscritos em duas Mini Oficinas de Inteligência Artificial e 50 inscritos na 11^a Oficina de Audiovisual Introdutória com um módulo de IA aplicada ao audiovisual. Estas oficinas foram produzidas e realizadas por membros do Núcleo de Pesquisa NUPEPA/ImaRgens – ICNOVA/LAPS entre fevereiro e abril de 2025. Os formulários que os inscritos responderam com os dados apresentados neste relatório foram preenchidos no período de 15 de fevereiro a 28 de março de 2025 - antes de assistirem o conteúdo das oficinas. A Amostra do Perfil Analisado (n = 102) apresenta margem de erro de 9,70% e intervalo de confiança de 95%. O grupo de controlo (n = 130) foi utilizado para testar variações da amostra estratificada com grupos de outras áreas que não das CSH e não foram observadas variações significativas para autoavaliação de conhecimento e regulação de IA.

Os participantes se encontram na interseção de três dimensões analíticas de interesse para este estudo: CSH (origem dos participantes), Audiovisual (área de interesse que agrega estes participantes) e Inteligência Artificial (tema deste estudo e foco das principais questões de investigação). Isso confirma o perfil interdisciplinar da amostra, formada por pessoas que já transitam entre essas áreas — seja por formação acadêmica, interesse ou prática profissional. Embora cada oficina tenha seu foco específico, os dados revelam que muitos inscritos já trazem uma bagagem que cruza mais de um desses campos.

Saiba mais sobre a amostra nas Notas Metodológicas (pág. 26)

Caracterização da amostra

Amostra ponderada e estratificada por sexo, faixa etária e formação

As mulheres representam a maioria da amostra, com 63 participantes, concentrando-se principalmente na faixa etária dos 21 aos 30, onde se destacam tanto estudantes como profissionais formadas. Nessa faixa, 11 mulheres já haviam concluído o ensino superior ou atuavam profissionalmente. Entre as mulheres de 31 a 40 anos, 13 também já possuíam formação completa, o que torna esse grupo um dos mais expressivos em termos de qualificação.

Considerando o recorte por sexo e nível de formação, 41 das 63 mulheres da amostra já tinham ensino superior completo ou exerciam atividades profissionais nas Ciências Sociais e Humanas. Esse grupo representa 40% da amostra (41 de 102), embora corresponda a apenas 16% da população ponderada (tabela abaixo) dado o menor número de mulheres com nível superior completo no país³.

No total, 69 dos 102 participantes declararam possuir ensino superior completo, o que representa 68% da amostra. Desses, quase a metade (32) já havia concluído a pós-graduação. Esses dados indicam um perfil altamente qualificado, com grau de escolaridade significativamente superior à média da população brasileira.

Sexo / Valores:	Idade	Estudante Graduação	Graduado ou Profissional	Total
Mulher 54% (63)	<20	11% (7)		11% (7)
	21-30	16% (13)	4% (11)	20% (24)
	31-40	10% (2)	6% (13)	16% (15)
	41-50		4% (12)	4% (12)
	51-60		2% (4)	2% (4)
	61-67		0% (1)	0% (1)
Homem 40% (38)	<20	7% (2)		7% (2)
	21-30	21% (8)	3% (7)	24% (15)
	31-40		4% (6)	4% (6)
	41-50		2% (7)	2% (7)
	51-60		2% (6)	2% (6)
	61-67		0% (1)	0% (1)
	>67		0% (1)	0% (1)
N.I. 6% (1)	21-30	6% (1)		6% (1)
Resumo		71% (33)	29% (69)	100% (102)

Saiba mais sobre a amostra nas Notas Metodológicas (pág. 26)

Perfil diversificado mas com alto nível de formação

Quanto à experiência profissional, nota-se um equilíbrio entre profissionais experientes da área das CSH (47) e profissionais em etapa de início ou consolidação de suas carreiras (55), sendo que destes 33 ou 60%, indicaram estar a cursar licenciatura/graduação, e os demais 22, ou 40%, indicaram já a ter concluído. A maioria dos participantes declarou vínculo com a Universidade de São Paulo (USP), representando 35 dos 102 registos totais. Em seguida, a Universidade Federal do Pará (UFPA) destacou-se com 10 participantes.

Também participaram pessoas da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) com 5 registos, e pelas universidades UFRGS e UNESP, ambas com 4 participantes, instituições com forte presença regional e reconhecimento nacional. Outras universidades públicas reconhecidas como UFRJ, UNIFESP, UFSC, UNICAMP, UFPA e UFPR tiveram 2 participantes cada. Outras instituições com representantes únicos e mais 17 participantes que não indicaram vínculo institucional e 1 registo que foi classificado como "Não informado", compõem o grupo de origem mais diversa e dispersa do ponto de vista institucional. No mapa ao lado cada esfera corresponde a uma universidade e o tamanho ao número de participantes da instituição.

Tabelas de síntese de dados da amostra

Características gerais dos respondentes das áreas de CSH (dados de amostra e população por nível de conhecimento prévio em IA e favorabilidade à regulamentação do uso de IA)

Idade	Amostra		Pop.	Amostra		Conhec. IA	Pró Regul.
	n	em %	Repres. %	Pond. %	(0 a 5)	IA (0 a 5)	
<20	9	9%	7%	18%	2.2	3.4	
21-30	40	39%	19%	51%	2.5	3.6	
31-40	21	21%	8%	20%	2.2	3.5	
41-50	19	19%	2%	6%	2.4	4.4	
51-60	10	10%	2%	4%	1.8	4.2	
61-67	2	2%	0%	1%	1.0	4.6	
>67	1	1%	0%	0%	1.0	2.0	
Sexo							
Feminino	63	62%	20%	54%	2.2	3.8	
Masculino	38	37%	15%	40%	2.4	3.7	
Não Informado	1	1%	2%	6%	3.0	5.0	
Nível de Escolaridade							
Pós-Doutorado/Pós-Doutoramento Completo	2	2%	0%	1%	2.0	4.6	
Pós-Doutorado/Pós-Doutoramento em Curso	2	2%	0%	1%	2.5	3.1	
Doutorado/Doutoramento Completo	9	9%	1%	4%	2.0	4.0	
Doutorado/Doutoramento em Curso	13	13%	2%	5%	2.5	3.9	
Mestrado Completo	6	6%	1%	3%	1.8	3.7	
Mestrado em Curso	12	12%	2%	6%	2.1	4.2	
Pós Graduação em Curso	2	2%	0%	1%	3.5	3.8	
Graduação/Licenciatura Completa	23	23%	3%	9%	2.1	3.8	
Graduação/Licenciatura em Curso	33	32%	27%	71%	2.4	3.5	
Anos de Experiência na Área							
<=5	55	54%	30%	80%	2.3	3.6	
6-10	19	19%	4%	9%	2.1	3.7	
11-20	21	21%	3%	8%	2.5	4.0	
>20	7	7%	1%	3%	1.6	4.4	
Vínculo Laboral							
Trabalhador Independente	28	27%	7%	18%	2.2	4.1	
Trabalhador Formal	27	26%	7%	19%	2.1	3.7	
Bolsista/Bolseiro	23	23%	11%	28%	2.5	3.6	
Estudante	14	14%	8%	21%	2.1	3.5	
Desempregado/a	9	9%	5%	14%	2.6	3.6	
Reformado/Aposentado	1	1%	0%	0%	1.0	4.3	
Nível de conhecimento prévio em IA							
0-Nunca ouvi falar/não conheço	2	2%	1%	0%	0.0	4.5	
1-Conheço vagamente, mas não sei explicar	27	26%	7%	10%	1.0	3.7	
2-Já li, mas nunca pratiquei	28	27%	11%	20%	2.0	3.6	
3-Já pratiquei, mas sem treinamento	35	34%	16%	30%	3.0	3.8	
4-Prático e tenho e treinamento para explicar	8	8%	3%	40%	4.0	4.1	
5-Domínio total, posso ensinar	2	2%	0%	0%	5.0	4.6	
Vínculo acadêmico ou de estudo							
A cursar algo	79	77%	35%	91%	2.4	3.8	
A não cursar algo	23	23%	4%	9%	1.8	3.6	
Ambiente de Recolha dos dados da amostra							
Mini Oficinas de Inteligência Artificial	52	51%	17%	44%	2.4	3.8	
Oficina Regular de Audiovisual	50	49%	21%	56%	2.1	3.7	
Sentimento sobre IA							
Preocupad(o/a) e insegur(o/a)	22	22%	8%	20%	1.8	3.8	
Curios(o/a) e interessad(o/a)	57	56%	19%	50%	2.3	3.6	
Empolgad(o/a) e confiante	15	15%	7%	19%	2.7	4.0	
Outros (sentimentos mistos)	8	8%	4%	11%	2.6	4.4	
Resumo	102	100%	38%	100%	2.25	3.76	

Área de Formação vs Área de Atuação/Profissão	Humanidades	Comunicação e Artes	Educação	Tecnologia e Gestão	Total: Área de Atuação
Ciências Sociais	32	7	1	2	42
Antropologia	16	1			17
Letras	8	5	3		16
História	1	6			7
Filosofia	2	4			6
Sociologia	4		1		5
Ciências Políticas	1	3			4
Geografia	4				4
Arqueologia	1				1
Total: Área de Formação	69	26	5	2	102

Tabelas de síntese de dados da amostra

Dados gerais sobre motivação e uso de IA por faixa etária, formação prévia em IA e nível de formação – comparativo por amostra, conhecimento sobre IA grau de favorabilidade à regulamentação do uso de IA

Procuramos identificar em que etapas da atividade profissional, acadêmica ou criativa os participantes mais utilizam ferramentas de IA. As opções apresentadas abrangem todo o ciclo de produção e gestão de conteúdos — da recolha de dados e geração de ideias, passando pela produção e finalização, até as etapas de divulgação, distribuição e geração automatizada de conteúdos (como texto, imagem, vídeo ou voz). As respostas foram organizadas em três eixos de análise: (1) por faixa etária dos respondentes; (2) por formação prévia em IA e respectivo nível de conhecimento declarado; e (3) por nível de formação acadêmica. O objetivo é compreender como variam os usos da IA de acordo com a experiência, a formação e a familiaridade dos participantes com essas tecnologias, revelando padrões e lacunas no aproveitamento das ferramentas disponíveis.

Para que usa IA? vs Faixa Etária % de N ->	<34 anos	>35 anos	% de N (Amostra)
Revisão de textos	60%	30%	48%
Recolha de dados e informação	37%	45%	40%
Tradução de textos	37%	40%	38%
Sugestões de temas e ideias para sua atividade	27%	18%	24%
Produção e gestão	23%	25%	24%
<i>Não utilizo ainda recursos/ferramentas de IA</i>	19%	30%	24%
Finalizações e refinamentos de vídeos	24%	15%	21%
Geração de imagens	13%	10%	12%
Divulgação, distribuição e difusão de informações	5%	10%	7%
Geração de vídeos	3%	3%	3%
Geração de texto para voz/dublagens	0%	8%	3%
Médias	23%	21%	22%

Para que usa IA? vs Formação Prévia em IA Conh. IA ->	Não recebi formação em IA (88)	Recebi formação básica em IA. (14)	Conhecimento sobre IA (0 a 5)
Revisão de textos	48%	50%	2.5
Recolha de dados e informação	38%	57%	2.4
Tradução de textos	35%	57%	2.3
Sugestões de temas e ideias para sua atividade	24%	21%	2.7
Produção e gestão	22%	36%	2.5
<i>Não utilizo ainda recursos/ferramentas de IA</i>	26%	7%	2.0
Finalizações e refinamentos de vídeos	18%	36%	2.6
Geração de imagens	9%	29%	2.6
Divulgação, distribuição e difusão de informações	7%	7%	2.6
Geração de vídeos	2%	7%	2.0
Geração de texto para voz/dublagens	3%	0%	2.0
Médias	21%	28%	2.4

Para que usa IA? vs Nível de Formação Reg. IA ->	Estudante de Licenciatura (33)	Licenciado ou Profissional (69)	Pró Regul. IA (0 a 5)
Revisão de textos	64%	41%	3.8
Recolha de dados e informação	36%	42%	3.6
Tradução de textos	33%	41%	3.8
Sugestões de temas e ideias para sua atividade	21%	25%	3.6
Produção e gestão	18%	26%	3.7
<i>Não utilizo ainda recursos/ferramentas de IA</i>	24%	23%	4.0
Finalizações e refinamentos de vídeos	18%	22%	3.7
Geração de imagens	9%	13%	3.9
Divulgação, distribuição e difusão de informações	3%	9%	4.0
Geração de vídeos	0%	4%	3.7
Geração de texto para voz/dublagens	0%	4%	4.1
Médias	21%	23%	3.8

Uso da IA segundo a faixa etária

A análise por faixa etária revela padrões distintos no uso da IA. Pessoas com menos de 34 anos utilizam significativamente mais IA (acima da margem de erro de 10%) para revisão de textos (60%) e em etapas criativas e de finalização, como geração de imagens (13%) e refinamento de vídeos (24%). Já os participantes acima de 35 anos se destacam no uso para recolha de dados e informação (45%) e tradução de textos (40%), além de apresentarem maior índice de não uso de ferramentas de IA (30% vs. 19%). De modo geral, os mais jovens parecem explorar a IA de forma mais experimental e criativa, enquanto os mais velhos tendem a usá-la de maneira mais funcional e informacional⁴.

Tabelas de síntese de dados da amostra

Dados gerais sobre motivação e uso de IA por faixa etária, formação prévia em IA e nível de formação – comparativo por amostra, conhecimento sobre IA grau de favorabilidade à regulamentação do uso de IA

Uso da IA segundo a formação prévia

A presença de formação básica em IA está associada a uma ampliação do uso das ferramentas, especialmente em tarefas mais técnicas ou criativas. Participantes com formação relataram mais uso da IA na recolha e tradução de informações (57%), na produção e gestão de atividades (36%), bem como em finalização de vídeos e geração de imagens (ambos com 36% e 29%, respectivamente). Além disso, esse grupo apresentou o menor índice de não uso da IA (apenas 7%). A relação é clara: quem tem formação usa mais e com mais diversidade de aplicações, e também apresenta níveis mais altos de conhecimento autodeclarado sobre IA (média de 2.4, contra 2.0 entre quem não recebeu formação).

Uso da IA segundo o nível de formação e regulação do uso

Ao segmentar por nível de formação, nota-se que estudantes de licenciatura utilizam a IA mais frequentemente para revisão de textos (64%), enquanto profissionais licenciados a utilizam mais para recolha e tradução de dados (42% e 41%). Já quando se considera o grupo com formação ou prática regular em IA, observa-se um perfil altamente qualificado, com os níveis mais altos de conhecimento (média 3.8) e uso mais amplo e estratégico da IA — inclusive em tarefas menos comuns como geração de voz (4.1) e difusão de informações (4.0). Apesar de alguns responderem que não utilizam IA (23%), esse mesmo grupo demonstra alguma familiaridade técnica, sugerindo que essa "não utilização" pode ser contextual ou seletiva, e não por falta de conhecimento.

Motivações para o uso de IA se concentram em otimização do tempo entre os mais jovens e em inovação e adaptação profissional para os mais experientes

A seção sobre motivações para o uso de IA no inquérito teve como objetivo identificar quais razões levam os participantes a recorrer às ferramentas de IA em suas atividades profissionais, acadêmicas ou criativas. Os respondentes foram convidados a indicar, entre quatro opções principais, aquelas que consideram mais relevantes: (1) otimização do tempo, (2) auxílio em tarefas repetitivas, (3) inovação e adaptação profissional e (4) potencialização da investigação. As respostas foram analisadas em três dimensões: faixa etária, formação prévia em IA e nível de formação acadêmica e prática com IA. O objetivo foi compreender como diferentes perfis percebem os benefícios da IA, e em que medida suas experiências, conhecimentos e estágios profissionais influenciam essas percepções.

Motivação de Uso de IA vs Faixa Etária % de N ->	<34 anos	>35 anos	% de N (Amostra)
1 - Otimização do tempo	73%	53%	65%
2 - Auxílio em tarefas repetitivas	61%	45%	55%
3 - Inovação e adaptação profissional	48%	63%	54%
4 - Potencialização da pesquisa	50%	55%	52%
Médias	58%	54%	56%

Motivação de Uso vs Formação Prévia em IA Conh. IA ->	Não recebi formação em IA (88)	Recebi formação básica em IA. (14)	Conhecimento sobre IA (0 a 5)
1 - Otimização do tempo	67%	50%	2.5
2 - Auxílio em tarefas repetitivas	53%	64%	2.5
3 - Inovação e adaptação profissional	53%	57%	2.3
4 - Potencialização da pesquisa	52%	50%	2.3
Médias	57%	55%	2.4

Motivação de Uso vs Nível de Formação Reg. IA ->	Estudante de Licenciatura (33)	Licenciado ou Profissional (69)	Pró Regul. IA (0 a 5)
1 - Otimização do tempo	76%	59%	3.7
2 - Auxílio em tarefas repetitivas	64%	51%	3.7
3 - Inovação e adaptação profissional	42%	59%	3.8
4 - Potencialização da pesquisa	36%	59%	4.0
Médias	55%	57%	3.8

Tabelas de síntese de dados da amostra

Dados gerais sobre motivação e uso de IA por faixa etária, formação prévia em IA e nível de formação – comparativo por amostra, conhecimento sobre IA grau de favorabilidade à regulamentação do uso de IA

Motivação de uso da IA segundo a faixa etária

Os dados mostram que tanto jovens quanto adultos reconhecem diversas motivações para o uso da IA, mas com ênfases diferentes. O grupo com menos de 34 anos destaca a otimização do tempo (73%) e o auxílio em tarefas repetitivas (61%) como principais razões, revelando uma abordagem mais pragmática e voltada à eficiência. Já os participantes com mais de 35 anos demonstram maior valorização da inovação e adaptação profissional (63%), além de uma leve preferência pela potencialização da investigação (55%). A média geral de todas as motivações se mantém alta nos dois grupos (58% entre os mais jovens e 54% entre os mais velhos), indicando que há uma aceitação ampla das possibilidades da IA, com variações conforme o momento profissional e as necessidades individuais.

Motivação de uso da IA segundo formação prévia

A formação em IA aparece como um fator moderador das motivações, com variações mais sutis. Quem não recebeu formação mostra maior motivação para otimizar o tempo (67%), enquanto quem teve formação básica destaca mais o auxílio em tarefas repetitivas (64%). A motivação por inovação profissional e potencialização da investigação aparece equilibrada entre os dois grupos. Os níveis de conhecimento declarado sobre IA também estão mais altos entre quem teve formação, mesmo com médias ainda modestas (2.4 em geral). Esses dados sugerem que a formação em IA permite ampliar a compreensão sobre usos mais estratégicos, mas que a percepção de benefício imediato (como poupar tempo ou esforço) ainda é dominante em todos os perfis.

Motivação de uso da IA segundo o nível de formação e familiaridade com IA

A análise por nível de formação mostra um padrão ainda mais interessante: estudantes de licenciatura priorizam fortemente a otimização do tempo (76%) e o auxílio em tarefas repetitivas (64%), enquanto licenciados e profissionais aparecem mais alinhados com inovação profissional (59%) e potencialização da pesquisa (59%). No grupo com formação regular em IA, todas as motivações apresentam percentuais elevados e os maiores níveis de conhecimento (média 3.8), com destaque para potencialização da pesquisa (4.0). Isso reforça que a familiaridade técnica e prática com IA está diretamente associada a uma visão mais abrangente e estratégica, indo além da eficiência operacional para alcançar objetivos de transformação profissional e produção de conhecimento.

Tabelas de síntese de dados da amostra

Análise de oportunidade no uso de IA pelos participantes em diferentes tarefas ligadas à sua área de atuação

Os dados apresentados resultam de um inquérito aplicado a participantes com atuação em CSH com o objetivo de compreender como percebem as oportunidades geradas pelo uso de ferramentas de inteligência artificial (IA) em sua área de trabalho. As respostas foram organizadas a partir de uma escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a uma visão totalmente cética e 5 a uma visão totalmente otimista quanto ao potencial da IA. A tabela compara as médias das respostas segundo dois critérios: (1) o grau de formação em IA — se os participantes receberam ou não formação básica —, e (2) a faixa etária dos respondentes, dividida em três grupos: 18 a 34 anos, 35 a 49 anos e 50 a 80 anos. As categorias de análise incluem desde aspectos técnicos, como otimização de fluxos de trabalho, até questões ético-políticas, como definição de diretrizes públicas e responsabilidade social.

Quanto classifica de oportunidade no uso de IA em CSH (1 a 5)	Não recebi formação em IA (88)	Recebi formação básica em IA. (14)	Quanto a IA abre de Oportunidade (0 a 5)
Otimização do fluxo de trabalho	3.9	4.0	3.9
Acesso a novas fontes de informação	3.6	3.5	3.6
Recolha, análise e interpretação de dados	3.5	3.9	3.6
Criação de conteúdo	3.5	3.4	3.5
Definição de processos, proced.e fluxos de trabalho	3.4	3.6	3.5
Desenvolvimento de competências, habilidades e funções	3.4	3.5	3.4
Produção de conteúdo audiovisual	3.3	3.5	3.4
Distribuição de conteúdos (personalizada)	3.3	3.4	3.3
Verificação de aspecto lógico e/ou argumentativo	3.3	3.2	3.3
Gestão de comentários e interações online	3.2	3.5	3.2
Produção de conteúdos educacionais	3.1	3.0	3.1
Verificação de fatos	2.8	2.8	2.8
Definição de leis, regulamentações e diretrizes públicas	2.5	3.0	2.6
Ética e responsabilidade	2.5	2.6	2.5
Médias	3.2	3.4	3.3

Quanto classifica de oportunidade no uso de IA em CSH (1 a 5)	18 a 34 anos (62)	35 a 49 anos (27)	50 a 80 anos (13)
Otimização do fluxo de trabalho	3.9	3.8	4.0
Acesso a novas fontes de informação	3.5	3.6	4.0
Recolha, análise e interpretação de dados	3.4	3.9	4.1
Criação de conteúdo	3.3	3.5	4.0
Definição de processos, proced.e fluxos de trabalho	3.4	3.2	4.2
Desenvolvimento de competências, habilidades e funções	3.4	3.4	3.8
Produção de conteúdo audiovisual	3.3	3.4	3.4
Distribuição de conteúdos (personalizada)	3.3	3.2	3.8
Verificação de aspecto lógico e/ou argumentativo	3.1	3.4	3.9
Gestão de comentários e interações online	3.2	3.0	3.7
Produção de conteúdos educacionais	2.8	3.6	3.3
Verificação de fatos	2.7	2.8	3.5
Definição de leis, regulamentações e diretrizes públicas	2.4	2.7	3.2
Ética e responsabilidade	2.5	2.3	3.0
Médias	3.2	3.3	3.7

Com base nas respostas obtidas, observa-se uma tendência da amostra de otimismo moderado quanto às oportunidades que a IA pode trazer para as CSH. As áreas mais valorizadas foram aquelas relacionadas à otimização do fluxo de trabalho, acesso a novas fontes de informação e análise de dados, refletindo uma percepção prática e instrumental da IA como ferramenta de apoio. Em contrapartida, as menores pontuações concentraram-se nas categorias relacionadas à ética, verificação de fatos e definição de políticas públicas, o que indica maior cautela quanto ao uso da IA em domínios que envolvem julgamentos normativos e responsabilidade social. A análise comparativa mostra ainda que participantes com formação básica em IA expressaram níveis ligeiramente mais altos de otimismo, enquanto o grupo com idade entre 50 e 80 anos foi o que mais reconheceu oportunidades em quase todas as dimensões avaliadas, sugerindo que o contato com a formação e a experiência acumulada podem influenciar positivamente a forma como a IA é percebida nesse campo.

Tabelas de síntese de dados da amostra

Nível de conhecimento dos participantes sobre usos e recursos de IA

Esta parte do inquérito teve como objetivo avaliar o nível de conhecimento dos participantes sobre diferentes usos e recursos de IA, especialmente em contextos aplicados à produção audiovisual e às CSH. Os itens listados abrangem desde ferramentas amplamente conhecidas, como geradores de texto (ex: ChatGPT), até aplicações mais específicas e técnicas, como a geração de storyboards com IA ou o uso de algoritmos para análise narrativa.

Os participantes classificaram seu conhecimento numa escala de 0 a 5, em que 0 corresponde a "nunca ouvi falar sobre o tema" e 5 indica "domínio total, com capacidade de explicar ao grupo". O objetivo desta questão é mapear o grau de familiaridade teórica e prática dos respondentes com as tecnologias emergentes, permitindo identificar onde estão as maiores lacunas de formação e onde há maior potencial de desenvolvimento.

Nível de conhecimento de usos/recursos de IA	Conhecimento sobre (de 0 a 5)
Ferramentas de IA generativas (como o ChatGPT, DeepSeek, Copilot etc.)	2.6
Inteligência Artificial e as suas aplicações práticas	2.3
Inteligência Artificial aplicada à produção audiovisual.	1.4
Uso de IA no tratamento, elaboração ou análise de roteiros/guiões	1.2
Uso de IA para analisar/criticar a narrativa de um filme.	1.2
Uso de IA para estruturação de narrativa e roteirização.	1.2
Ferramentas de IA para geração de imagens (ex: Midjourney, DALL·E).	1.1
Diferença entre IA generativa e IA assistiva.	1.1
Aplicação de IA na pós-produção para otimização do fluxo de trabalho.	1.1
IA aplicada à estética visual (paleta de cores, composição, iluminação).	1.0
Uso de IA para planeamento visual e composição de cena.	1.0
Uso de IA para criação de trilha sonora e efeitos sonoros (ex: Sounddraw, AIVA).	1.0
Geração de storyboards e pré-visualização de cenas com IA.	1.0
IA para síntese de voz e dublagem automática (ex: ElevenLabs, Descript Overdub).	0.9
Uso de IA para organização de atividades de produção audiovisual	0.9
Regulamentação e regras de uso geral de IA (LGPD / RGPD)	0.9
Uso de IA para geração de referências e suporte a criação de documento de ling. de direção	0.8
Regulamentação e regras de uso de IA em editais e concursos	0.8
IA para geração de storyboards e pré-visualizações (ex: Storyboard AI).	0.8
IA para edição automatizada de vídeos (ex: Runway ML, AutoCut).	0.7
Média	1.2

A análise dos resultados revela um baixo nível geral de conhecimento sobre os usos e recursos de IA entre os participantes, com uma média de apenas 1.2 (que corresponde ao enunciado quanto ao nível de conhecimento sobre IA de ter... "Algum conhecimento. Conheço vagamente, não sei explicar como funciona/como faz" sobre uso dos recursos de IA).

O destaque positivo ficou para as ferramentas de IA generativas como ChatGPT, DeepSeek e Copilot, que alcançaram 2.6 pontos (que corresponde a um valor entre "nunca colocou em prática mas já leu a respeito" e "tem conhecimento genérico, já utilizou, mas sem treinamento"), indicando que são relativamente mais conhecidas, provavelmente devido à sua ampla divulgação e acessibilidade. No entanto, a maioria das aplicações específicas, sobretudo aquelas voltadas à produção audiovisual — como edição automatizada de vídeos, geração de storyboards e aplicação de IA à estética visual e à trilha sonora — obteve pontuações inferiores a 1.0, sinalizando desconhecimento quase total por parte dos respondentes.

A diferença entre IA generativa e assistiva também permanece pouco compreendida. Esses dados sugerem que, apesar do interesse crescente no tema, há um descompasso significativo entre o potencial de uso da IA e o preparo técnico dos profissionais da área, evidenciando a necessidade urgente de formação mais prática, aplicada e acessível.

Resultados

Conhecimento gera Conhecimento – quem procura formação em IA já tem conhecimentos prévios sobre o tema

Os dados indicam que os participantes das Mini Oficinas de Inteligência Artificial apresentaram, em média, um conhecimento prévio ligeiramente superior (porém acima da margem de erro de aprox. 10%) sobre o tema em comparação com os participantes da Oficina Regular de Audiovisual. Em uma escala de 0 a 5, os primeiros registraram uma média de 2,4 pontos, enquanto os segundos informaram 2,1. Isso representa uma diferença de aproximadamente 14% a mais de conhecimento prévio entre os participantes das mini oficinas em relação aos das oficinas regulares, sugerindo que o público das atividades voltadas especificamente para IA já possui um contato inicial um pouco mais consolidado com o tema antes mesmo de iniciar a formação.

A maioria dos respondentes (89,4%) também indicou que não recebeu formação em IA, enquanto que 10,6% da amostra ponderada tinha formação básica no momento de sua inscrição em uma das oficinas de IA.

O quanto conhecem e utilizam IA nas suas atividades?

Metade dos participantes (51%) não usa IA em sua prática cotidiana, incluindo os que não conhecem (2%), conhecem vagamente (19%) ou apenas leram sobre o tema (29%). Apenas 8% possuem um conhecimento mais avançado, utilizam a IA na prática e se sentem aptos a explicar. A média do índice geral de conhecimento prévio autoatribuído é 2,3, numa escala de 0 a 5.

Os participantes foram perguntados em uma escala de 0 a 5 sobre o quanto seriam favoráveis à regulamentação do uso de ferramentas de IA. Os resultados indicaram que esta avaliação tem pontuação alta em todos os níveis de familiaridade, com média geral de 3,8. Os índices mais altos (acima de 4) de apoio à regulamentação da IA encontram-se nos dois extremos da amostra: entre os que conhecem menos e entre os que conhecem mais. Tanto os que não tem experiência prática quanto os que mais utilizam IA demonstram preocupação com os impactos da tecnologia,

Esse dado sugere que, ainda que o público tenha pouco contato direto com IA, há uma sensibilidade coletiva sobre os riscos e a necessidade de supervisão, o que pode ser um ponto de partida importante para políticas públicas e processos formativos.

Com que frequência e como utilizam IA nas suas atividades?

A IA é vista majoritariamente como uma aliada prática — seja para ganhar tempo, automatizar tarefas ou melhorar a produtividade na investigação e no trabalho. Ao mesmo tempo, destaca-se um olhar estratégico, com foco em inovação e adaptação profissional.

Ainda assim, apenas cerca de 50% utilizam a IA como uma parceira em sua prática cotidiana. A outra metade utiliza a IA uma vez por mês (15%), esporadicamente (24%) ou nunca utiliza (11%).

A frequência de uso de aplicações de IA difere entre jornalistas (primeiro relatório) e participantes das ciências sociais e humanas da amostra - que indicou ser mais frequente entre os últimos. Nas CSH, o uso é mais concentrado na frequência semanal (30,65%) e diária (20,06%), enquanto entre jornalistas há uma distribuição mais dispersa entre diário (21,6%), semanal (24,3%) e mensal (21,6%). Além disso, embora a proporção de uso baixo ou inexistente (raramente ou nunca) seja semelhante nos dois grupos — 34,74% nas ciências sociais e 32,4% entre jornalistas —, os perfis de uso revelam abordagens distintas: mais sistemática no meio acadêmico das ciências sociais e humanas do Brasil e mais fragmentada no ambiente jornalístico de Portugal.

Como veem os impactos da IA em sua área de atuação?

Entre estudantes, investigadores e professores das CSH, observa-se uma percepção dividida quanto aos impactos da inteligência artificial na sua área de atividade. Segundo os dados da amostra ponderada, 55% consideram que a IA mudará a natureza de alguns tipos de atividades e que a sociedade irá adaptar-se a essas mudanças, enquanto 35% acreditam que tais transformações trarão grande dificuldade de adaptação social. Apenas 10% minimizam o impacto da IA em sua área.

Além disso, nota-se uma tendência: quanto maior o conhecimento e familiaridade com o uso da IA — ainda que de forma moderada —, maior o nível de criticidade quanto aos seus efeitos. Isso sugere que o investimento em conhecimento e formação sobre IA, mais do que gerar aceitação automática, pode fomentar uma visão crítica voltada aos desafios sociais, éticos e regulatórios relacionados à sua aplicação. Respondentes que minimizam o impacto da IA também indicam menor tendência à favorabilidade de regulamentação das IAs.

No primeiro relatório, voltado aos jornalistas, apenas 2,7% acreditam que a IA terá impacto limitado na indústria, enquanto 67,6% demonstraram algum otimismo, indicando que novas funções profissionais deveriam surgir com a mudança na natureza dos empregos. Apenas 29,7% expressaram preocupação com substituições significativas. Em contraste, a amostra das CSH revelou mais pessimismo, com maior proporção (35% da amostra ponderada ou 44% da amostra geral) de participantes a prever dificuldades sociais de adaptação, mesmo diante do reconhecimento generalizado dos efeitos transformadores da IA.

Como se sentem sobre a IA nas CSH?

A análise dos sentimentos sobre IA por faixa etária revela que a curiosidade e o interesse predominam entre os participantes, especialmente na faixa de 21–30 anos, com 22 respondentes. Esse padrão positivo diminui gradualmente com o aumento da idade, embora ainda esteja presente até os 61–67 anos. O sentimento de entusiasmo e confiança é menos frequente, com destaque novamente entre os mais jovens, particularmente entre 21–30 anos (8 respondentes). Em contrapartida, sentimentos de preocupação e insegurança aumentam proporcionalmente com a idade, com maior concentração entre 21–50 anos. Sentimentos mistos foram relatados em menor escala, aparecendo de forma esporádica em várias faixas etárias. Esses dados sugerem que, embora a maioria demonstre abertura e interesse pela IA, existe uma crescente cautela ou insegurança entre os mais velhos, o que pode refletir diferenças geracionais na percepção de riscos e oportunidades associados à tecnologia.

Avaliação da necessidade do nível de regulação da IA

As tabelas a seguir apresentam os resultados da questão que investigou o nível de favorabilidade à regulamentação do uso da IA em diferentes contextos sociais e profissionais. Os participantes foram convidados a avaliar, em uma escala de 1 (totalmente contra) a 5 (totalmente a favor)⁶, seu grau de concordância com a regulação da IA aplicada a sete áreas específicas, incluindo bigtechs, empresas privadas, governo, profissionais autônomos, usuários comuns e instituições de ensino. A primeira tabela organiza as respostas de acordo com o perfil dos participantes — idade, nível de formação e se receberam formação básica em IA. Já a segunda tabela agrupa os mesmos dados segundo o nível de conhecimento sobre IA declarado pelos respondentes, que varia de nenhum (0) até domínio (5). O objetivo é compreender como o apoio à regulação da IA varia conforme a experiência, formação e familiaridade com o tema.

Nível de favorabilidade à regulamentação de IA (de 0 a 5) para as seguintes áreas:	16 a 34 anos	35 a 80 anos	Estudante de Lic. ou Graduação	Graduado ou Profissional
Bigtechs: grandes empresas donas das redes sociais e plataformas de IA	3.7	4.6	3.9	4.1
Empresas privadas de modo geral (não bigtechs)	3.7	4.3	3.8	4.0
Governo dos três poderes (executivo, legislativo e judiciário) + Serv. Público	3.7	4.3	3.7	4.1
Alunos e estudantes em instituições públicas ou privadas	3.6	4.3	3.5	4.1
Profissionais autônomos e freelancer	3.6	4.3	3.5	4.0
Profissionais contratados por empresas privadas	3.6	4.3	3.6	4.0
Pessoas, usuários em geral, em suas atividades pessoais	3.6	4.3	3.5	4.0
Média	3.5	4.3	3.5	4.0

Nível de favorabilidade à regulamentação de IA (de 0 a 5) por nível de conhecimento (de nenhum a domínio - de 0-Nenhum a 5-Domínio)	0- Nenhum (2)	1- Pouco (27)	2- Algum (28)	3- Moderad (35)	4- Muito (8)	5- Domínio (2)	Média
Bigtechs: das grandes empresas donas das redes sociais e plataformas de IA	4.5	4.1	4.0	4.0	4.3	5.0	4.3
Empresas privadas de modo geral (não bigtechs)	4.5	4.0	3.7	4.0	4.1	5.0	4.2
Governo dos três poderes (executivo, legislativo e judiciário) + Serv. Público	4.5	4.0	3.7	4.0	3.9	5.0	4.2
Profissionais contratados por empresas privadas	4.5	3.9	3.7	3.9	3.9	5.0	4.1
Profissionais autônomos e freelancer	4.5	3.9	3.7	3.8	4.3	4.5	4.1
Pessoas, usuários em geral, em suas atividades pessoais	4.5	3.9	3.6	3.9	4.3	4.0	4.0
Alunos e estudantes em instituições públicas ou privadas	4.5	4.0	3.7	3.9	3.8	4.0	4.0
Média	4.5	4.0	3.7	3.9	4.1	4.6	4.1

Favorabilidade à regulamentação segundo perfil dos participantes

A primeira tabela mostra que, de forma geral, há alto grau de apoio à regulamentação do uso da IA, com uma média geral de 3.8 em 5. No entanto, esse apoio varia conforme o perfil dos respondentes. Os participantes com mais de 35 anos apresentam o maior nível de favorabilidade (média 4.3), com destaque para a regulação das *big techs* (4.6) e de empresas e instituições públicas ou privadas (todas com média igual ou superior a 4.3)⁵. Já os mais jovens (16 a 34 anos) apresentam médias mais baixas (3.5) em todos os itens, sugerindo uma visão menos regulacionista ou mais crítica à intervenção formal. De modo semelhante, profissionais graduados e pessoas com formação básica em IA demonstram maior apoio à regulação (média 4.0 e 3.9, respectivamente), enquanto estudantes de graduação tendem a expressar menor favorabilidade (3.5). Apesar das variações, há consenso em torno da regulação das bigtechs (média geral 4.1), evidenciando maior preocupação com os impactos das grandes plataformas digitais.

Favorabilidade à regulamentação segundo nível de conhecimento declarado sobre IA

A segunda tabela revela que o apoio à regulamentação é maior nos dois extremos de nível de conhecimento em IA. Tanto aqueles que declaram não conhecer ou conhecer pouco sobre IA quanto os que conhecem mais ou dominam o tema, tendem a ser mais favoráveis à regulamentação, e de forma geral, o score médio de regulamentação das bigtechs (o de média mais alta observada 4.3) ficando entre “moderadamente a favor” e “sou totalmente a favor”.

Recomendações

Promoção de formação contínua em IA para as CSH

A familiaridade com IA está diretamente associada à participação em atividades formativas. Jovens e adultos em formação activa demonstram até 40% mais conhecimento sobre IA. Isso sugere que políticas públicas devem fomentar cursos acessíveis, interdisciplinares e permanentes, com foco em práticas aplicadas ao audiovisual, ensino e investigação.

Regulamentação específica das "big techs" e plataformas digitais

O apoio mais elevado à regulação se dá em relação às *big techs*, independentemente do nível de conhecimento dos respondentes. A criação de marcos regulatórios claros sobre transparência algorítmica, uso de dados e práticas de IA generativa em plataformas deve ser prioridade legislativa.

Programas de alfabetização digital crítica

Há uma lacuna significativa de conhecimento prático sobre ferramentas de IA voltadas ao audiovisual e ciências humanas, o que sugere a necessidade de promover capacitação crítica em IA a públicos dessas áreas.

Inclusão de IA como tema transversal nos currículos universitários

Profissionais formados tendem a usar IA de forma mais limitada e funcional. A inclusão sistemática da IA no currículo universitário pode gerar formações mais atualizadas e interdisciplinares, ligadas à inovação, ética e práticas sociais.

Incentivo à produção e uso de tecnologias abertas e éticas

Os participantes demonstram sensibilidade quanto ao impacto social da IA e desejam maior controle e responsabilidade sobre seu uso. Incentivos estatais devem fomentar o desenvolvimento de plataformas públicas, auditáveis e acessíveis, que ampliem o repertório técnico e ético da sociedade.

Políticas intergeracionais de atualização tecnológica

Há uma tendência de declínio no domínio da IA conforme a idade aumenta. Políticas devem incluir ações específicas para atualização de profissionais mais experientes, reduzindo a desigualdade digital entre gerações.

Para saber mais

Comin, A. A., Oliveira, C. G. B., Kaufman, D., Bucci, E., & Arbix, G. (2024). *Inteligência artificial: Democracia e impactos sociais*. Editora Dialética.

Ferreira, A. H., Trevisan, A. C., & Baptista, C. (2024). Comprendiendo, integrando y gestionando cambios tecnológicos en la era de la IA —un enfoque para periodistas. In *La Inteligencia Artificial y la transformación del periodismo* (1st ed., pp. 41–66). Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.

Freire, N. M., & Soares, M. T. (2024). Inteligência artificial no ensino de sociologia: riscos e oportunidades para a formação crítica. <https://doi.org/10.46943/x.conedu.2024.gt19.030>

Groenner, L., Lopes de Faria, L. I., Perissini, R. C., & Gracioso, L. D. S. (2022). Estudo bibliométrico sobre a pesquisa em inteligência artificial no Brasil. 16, e02147. <https://doi.org/10.36311/1981-1640.2022.v16.e02147>

Leite, F., Gonçalves, I. X., Azevedo, T. L. de, Moherdau, L., & Pereira, E. (2024). IA responsável, plataformas de mídia social e regulação no Brasil: Notas para pensar a participação social em tempos de incertezas. *Novos Olhares*, 13(2), 51–70. <https://doi.org/10.11606/issn.2238-7714.no.2024.225630>

NUPEPA-ImaRgens. (2020, May 4). Carta de Princípios do NUPEPA-ImaRgens. <https://www.imargens.com.br/carta-de-principios>

Pinto, B., Duarte, A., & Dias, P. (2022). La influencia de los YouTubers en los niños (8–12 años): actualidad y marcas. *Doxa Comunicación. Revista Interdisciplinar de Estudios de Comunicación y Ciencias Sociales*, 36, Artículo 1638. <https://doi.org/10.31921/doxacom.n36a1638>

Ramos Antón, R., & Murcia Verdú, F. J. (2024). La inteligencia artificial y la transformación del periodismo. *Comunicación Social Ediciones y Publicaciones*.

Silva, G. C. (2025). Articulating AI futures for Brazil: On different regimes of technological solutionism. *Critical Policy Studies*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/19460171.2024.2449381>

Silva, R. M., Oliveira, C. G., Costa, L., Vieira, J. P. C., & Costa, J. P. (n.d.). On the Brazilian Observatory for Artificial Intelligence. *Information Systems, SIKDD 2024*. <https://doi.org/10.70314/is.2024.sikdd.18>

Vela, S., Sánchez, P., & Navarro, N. (2024). La revolución será artificial. Un análisis de la creación audiovisual generada por IA. *Tripodos*, 55, 05. <https://doi.org/10.51698/tripodos.2024.55.05>

Vicente, P. N. (2023). *Os algoritmos e nós*. Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Vicente, P.N., Sotero, J. M., Flores, A.M.M. (2025). *Jornalistas e Inteligência Artificial: Percepções, práticas, desafios e oportunidades*. Observatório Social para a Inteligência Artificial & Dados Digitais. DOI: 10.5281/zenodo.14609011

Notas metodológicas

Colunas de medidas ponderadas pela população brasileira

Para esta análise, os dados foram ponderados com base na composição da população brasileira segundo sexo, faixa etária e nível de escolaridade, conforme os dados mais recentes do IBGE. A ponderação visa aproximar a distribuição da amostra às proporções demográficas nacionais, sem pretensão de representar o conjunto da população brasileira ou a totalidade dos profissionais das CSH. Trata-se de um recurso metodológico que corrige desequilíbrios internos da amostra e permite observar tendências com maior equilíbrio estatístico.

A base de dados criada possui colunas complementares de categorização e ponderação, sendo que quatro delas — Amostra%, Amostra Ponderada, População Representada, % da População Geral e % População Representada — são calculadas com base em ponderações específicas e estão disponíveis no repositório Zenodo associado ao DOI oficial deste relatório para consultas e investigações adicionais. A coluna Amostra% representa a proporção de cada resposta em relação ao total de respostas, sendo calculada como o inverso do número total de respostas (por exemplo, 1/102, considerando 102 respostas o que é igual a 0,98% de peso por resposta). Essa ponderação permite projetar a representatividade de cada respondente em relação à população do país de acordo com combinações específicas de variáveis de estratificação da amostra como sexo, faixa etária e nível de formação. Para isso, atribui-se um peso específico a cada combinação dessas variáveis, que é então multiplicado pela Amostra%. Essa abordagem permite uma análise mais refinada, considerando não apenas a origem geográfica, mas também características demográficas e educacionais dos respondentes. Esses cálculos são essenciais para garantir que os dados reflitam adequadamente a representatividade da amostra coletada.

Os dados recolhidos demonstraram maior representatividade para o perfil de mulheres (63), nas faixas etárias dos 21 aos 30 anos (24 mulheres de 63 respondentes desta faixa etária), sendo que destas, mais da metade já tinha formação completa ou atuava profissionalmente em CSH. As mulheres na faixa etária dos 31 aos 40 (15 de 63) com licenciatura em curso na área formaram o grupo com maior representatividade detalhada na amostra (13) ou 12,75% o que corresponde a 16,14% da amostra ponderada. Das pessoas (de qualquer sexo⁷) com níveis mais altos de formação (69 de 102 delas indicaram ter formação superior completa ou maior nível de formação – detalhada abaixo). Ao considerar sexo e nível de formação o grupo com maior representação é também o das mulheres (41 de 63) que corresponde a 40,20% da amostra, mas somente 16,28% do indicador ponderado uma vez que embora sobrerrepresentadas neste estudo (dada a característica do mesmo) representam um grupo menor de pessoas na população brasileira (pessoas com nível superior completo).

A maioria dos participantes, coincidentemente 69 dos 102 (68% da Amostra), tinha pelo menos o ensino superior completo no momento do preenchimento do questionário, o que corresponderia a 11% da população representada da população se considerados os recortes também por sexo e faixa etária, Destes 69 com curso superior completo, quase a metade (32) ou 31% já havia concluído o mestrado ou obteve titulação superior. Estes dados indicam um grupo com alto nível de formação acadêmica quando comparado à população geral do país de análise.

O conjunto de amostras também permitiu observar a experiência profissional. Houve um equilíbrio entre profissionais experientes da área das ciências sociais e humanas (47) e profissionais em etapa de início ou consolidação de suas carreiras (55), sendo que destes 33 ou 60%, indicaram estar a cursar licenciatura, e os demais 22, ou 40%, indicaram já a ter concluído(6).

Notas referenciadas

1. Este estudo proposto e aceito para o Segundo Relatório do Observatório Social para a Inteligência Artificial e Dados Digitais teve apoio da parceria institucional entre o Instituto de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa (ICNOVA/FCSH/NOVA), o Laboratório de Pesquisa Social do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo (LAPS/FFLCH/USP). Os dados aqui analisados são resultado do trabalho de investigação mais amplo que integra estudo apoiado por estas instituições e pela Fundação para a Ciências e Tecnologia de Portugal (FCT) por meio de bolsa de doutoramento. Agradecemos o apoio direto ou indireto destas instituições e em especial a comunidade e conselho do NUPEPA que aprovou o uso dos dados desta investigação no âmbito da investigação por instituições acadêmicas públicas como o ICNOVA/NOVA e o LAPS/USP.

2. A amostra ampla de onde foi extraído o recorte de 102 participantes é composta por 232 respondentes. Os respondentes das C (102) representam 100% dos registos válidos analisados dos questionários de recolha – excluídos registos de inscrição repetida e nos casos de mesmo respondente participar de dois eventos foi considerada a inscrição mais antiga. A ponderação aplicada resulta em uma representatividade populacional de 43,07% que atendeu aos critérios de análise, com base nos critérios de sexo, faixa etária e nível de formação. Os recortes específicos por instituição de ensino, experiência profissional, conhecimento prévio em IA e audiovisual não foram incluídos na ponderação e devem ser interpretados como projeções a partir dos dados da amostra absoluta e ponderada.

3. As referências para os dados utilizados seguem o formato APA (7ª edição) e incluem fontes do IBGE e do INE. Os dados do Censo 2022 (Brasil) foram obtidos a partir do Panorama do Censo 2022, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022), disponível em <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>, e do artigo Censo 2022: O retrato atualizado do Brasil, acessível em <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/22005-censo-2022-o-retrato-atualizado-do-brasil.html>.

4. Há uma correlação negativa moderada entre idade e conhecimento em IA, com coeficiente $r = -0,215$.

5. A correlação entre idade e apoio à regulação da IA foi positiva, embora leve ($r = 0,139$), indicando que participantes mais velhos tendem a demonstrar maior preocupação em regular o uso de IA.

6. Sobre a visão dos participantes acerca da regulamentação e controle do uso de Inteligência Artificial, foram adotadas as seguintes opções de resposta: 1 – Sou totalmente contra; 2 – Sou moderadamente contra; 3 – Sou neutro(a); 4 – Sou moderadamente a favor; 5 – Sou totalmente a favor; os valores: 0 (Prefiro não responder) e 9 (Não sei) foram descartados.

7. A única pessoa que não informou o sexo declarou o maior nível de conhecimento (3.0) e também o maior apoio à regulação (5.0), mas esse valor deve ser interpretado com cautela devido ao tamanho amostral ($N=1$).

*Os autores e o NUPEPA realizaram este relatório de modo voluntário sem recebimento de recursos financeiros.

Agradecimentos

A elaboração deste relatório foi possível graças também à colaboração direta dos membros do Núcleo de Produção e Pesquisa em Audiovisual (NUPEPA/ImaRgens) que cederam os dados aqui analisados por meio dos projetos de oficinas de audiovisual e de inteligência artificial que promovem a literacia digital, produção, pesquisa e experimentação de forma gratuita desde 2015 graças à ação voluntária de seus membros e conselho; ao Laboratório de Pesquisa Social do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo (LAPS/USP) que desde a fundação do NUPEPA/ImaRgens têm apoiado o programa de atividades e que considera esta iniciativa como parte de seu eixo de ação na área do audiovisual - nesta data coordenado pela Profa. Dra. Fraya Frehse e antes dela pelos Profs. Drs. Bianca Freire-Medeiros e Álvaro Augusto Comin; ao Instituto de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa (ICNOVA/NOVA) que apoia desde 2020 o programa de atividades do NUPEPA/ImaRgens ao abrigar tese de doutoramento e convênio formalizado com a FFLCH/USP para este fim - coordenado então pelo Prof. Dr. Francisco Rui Cádima e hoje pela Profa. Dra. Cristina Ponte. Agradecemos ao Grupo Media e Jornalismo coordenado pelas Profas. Dras. Dora Santos Silva e Marisa Torres da Silva. Agradecemos também à revisão atenta do colega e investigador Dr. José Manuel Sotero (OSIADD). Nossos agradecimentos especiais aos professores Drs. Álvaro Augusto Comin e Carla Maria Baptista que são os responsáveis pela supervisão acadêmica das atividades do NUPEPA/ImaRgens. O NUPEPA/ImaRgens desde sua fundação já formou gratuitamente mais de 800 pessoas na área de produção, pesquisa e experimentação em audiovisual em cinco continentes e soma até 2025 o total de 1300h de material audiovisual editado e finalizado com a publicação de duzentos filmes de diferentes gêneros e linguagens. Em 2024 o núcleo passou a oferecer também oficinas de IA à comunidade. Conheça: usp.br/imargens

Sobre o Observatório

Observatório Social para a Inteligência Artificial & Dados Digitais
www.observatorioIA.fcsh.unl.pt

O Observatório Social para a Inteligência Artificial e Dados Digitais (OSIADD) é uma iniciativa pioneira em Portugal dedicada a monitorizar, avaliar e promover o uso ético e responsável da Inteligência Artificial (IA) e da gestão de dados digitais. Num mundo cada vez mais digitalizado, a nossa missão é garantir que os avanços tecnológicos beneficiam toda a sociedade portuguesa de forma justa e equitativa. Trabalhamos para assegurar que o desenvolvimento e a implementação de sistemas de IA respeitam os direitos fundamentais, promovem a inclusão social e contribuem para um futuro digital sustentável. Com uma equipa multidisciplinar de especialistas, o Observatório posiciona-se na vanguarda da análise do impacto da IA na sociedade portuguesa, em domínios fundamentais como a saúde e a educação, a justiça e a administração pública.

Objetivos

Monitorização e Análise: realizamos um acompanhamento contínuo e detalhado do desenvolvimento e implementação de tecnologias de IA em Portugal, avaliando o seu impacto nos diversos setores da sociedade.

Produção de Conhecimento: conduzimos pesquisas e estudos aprofundados que orientam políticas públicas e práticas empresariais, contribuindo para um ambiente regulatório robusto e alinhado com os valores democráticos.

Promoção da Ética e Direitos Humanos: desenvolvemos diretrizes e recomendações para garantir que as soluções de IA respeitam a privacidade, promovem a equidade e combatem qualquer forma de discriminação.

Fomento do Diálogo e Conhecimento: organizamos conferências, workshops e debates que reúnem especialistas, académicos, decisores políticos e o público em geral para discutir os desafios e as oportunidades da IA.

Educação e Capacitação: criamos programas formativos e iniciativas educativas à medida para preparar profissionais, decisores e cidadãos para uma utilização consciente e informada das novas tecnologias.

Apoio à Inovação Responsável: incentivamos o desenvolvimento de soluções tecnológicas que respondam a necessidades sociais concretas, promovendo a inclusão digital e a redução das desigualdades.

OBSERVATÓRIO SOCIAL PARA A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL & DADOS DIGITAIS

* 2025